

USO DA MOXABUSTÃO NA PROFILAXIA DA PSORÍASE

1Girleny Costa Freire, 2Gabriel Maia Menezes, 3Ana Júlia Lopes de Brito,
4Laisa Graziely Araújo Magalhães, 5Mary Anne Medeiros Bandeira.

e-mail: girleny.freire@alu.ufc.br; Universidade Federal do Ceará (UFC)

1 - Aluno do curso de farmácia da Universidade Federal do Ceará; 2 - Aluno do curso de farmácia da Universidade Federal do Ceará; 3 - Aluno do curso de farmácia da Universidade Federal do Ceará; 4 - Aluno do curso de farmácia da Universidade Federal do Ceará, 5 - Orientador, Professora Doutora da Universidade Federal do Ceará.

Introdução: A psoríase é uma doença crônica que há o surgimento do eritema escamoso, lesões de natureza inflamatória que podem manifestar-se por toda superfície corporal. Como uma alternativa terapêutica, é ofertada pela medicina tradicional chinesa a prática da moxabustão, em que há o aquecimento da pele através da queima de porções de *Artemisia vulgaris* ou *sinensis* em pontos de acupuntura. **Objetivos:** Integrar dados atuais sobre a eficácia da utilização da moxabustão no tratamento da psoríase. **Métodos:** Trata-se de uma revisão integrativa, realizada pela consulta de artigos nas bases eletrônicas de dados: PubMed, EMBASE e Biblioteca Virtual da Saúde (BVS) de acordo com os descritores selecionados conforme DeCS: "Moxibustion", "Treatment" e "Psoriasis", empregando o operador booleano AND. Os critérios de inclusão foram publicações com visualização completa disponível dentro da temática em questão, com idioma português e inglês sendo artigos publicados no período de 2019 a 2024. **Resultados e Discussão:** Foram selecionados 3 artigos para análise abordando a utilização da terapia com moxabustão na psoríase. Em um dos estudos, obteve-se a melhora da qualidade de vida dos pacientes

reduzindo de forma significativa os indicadores inflamatórios e as lesões que acometem os pacientes com psoríase. Outro estudo, em camundongos, avaliou essa terapia como um tratamento alternativo como um alicerce para redução dos efeitos secundários negativos advindos das profilaxias nos portadores de psoríase, demonstrando a redução das citocinas pró-inflamatórias em tecidos da pele de camundongos, elucidando o seu potencial contra a lesões da psoríase. Ademais, o presente trabalho ressaltou a importância do mecanismo da moxabustão na redução da proliferação celular mediada por algumas substâncias e como poderia implicar na melhora da eficácia clínica frente aos sintomas da doença. Por fim, um estudo realizado com pacientes, foi exposto a eficácia e a segurança da moxabustão com fios medicinais Zhuang prescrita juntamente com medicamentos ocidentais no tratamento da psoríase vulgar, sendo observado valores maiores do índice de terapia primária em comparação com o uso do medicamento sozinho. Portanto, obteve a melhora dos sintomas como redução da área de psoríase, as escamas, o eritema, a espessura do endurecimento, ansiedade e a qualidade de vida, comparado aos medicamentos utilizados de forma isolada, sendo promissor no tratamento da psoríase. Conclusão: A síntese dos estudos selecionados confirmou o efeito terapêutico da moxabustão, especialmente como prática complementar, visto que exerceu atividade anti-inflamatória nas lesões, além de regular as citocinas de maior expressão na doença e reduzir a sua recorrência. Essa redução pode significar um potencial no tratamento e na profilaxia da doença. Faz-se necessária, portanto, a continuidade das pesquisas acerca da moxaterapia para melhor compreensão de seus benefícios e utilização.

PALAVRAS CHAVE: Psoríase; Moxabustão; Tratamento

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

HUANG, F. et al. NMR-based metabolomic analysis for the effects of moxibustion on imiquimod-induced psoriatic mice. *J Ethnopharmacol*, p. 115626-115626, 2023. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/es/mdl-36049653>

PANG, Y.-Z. et al. Treatment of Psoriasis Vulgaris with Medicated Thread Moxibustion of Zhuang Medicine: A Multicenter Randomized, Parallel Controlled Trial. *Chinese Journal of Integrative Medicine*, v. 28, n. 3, p. 208-214, 1 mar. 2022. Disponível em: <https://link.springer.com/article/10.1007/s11655-021-3489-5>

SUN, D. et al. Effect of governor vessel moxibustion (GVM) therapy with mild to moderate psoriasis: A randomized clinical trial. *Medicine*, v. 102, n. 43, p. e35726, 27 out. 2023. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37904430/>

